

CZU: 378.18(478-25):796.012.35

STUDIU (SONDAJ) PRIVIND SATISFACEREA NECESITĂȚILOR DE MIȘCARE ALE STUDENȚILOR UNIVERSITAȚII DE STAT DIN MOLDOVA PRIN INTERMEDIUL LECȚIEI DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI ACTIVITĂȚILOR SPORTIVE

Nicolae BRAGARENCO, Andrei SALCOCI, Vasile GOJAN, Natalia SMIRNOVA

Universitatea de Stat din Moldova

Această cercetare, bazată pe un sondaj de opinie desfășurat cu studenții anilor I și II de la Universitatea de Stat din Moldova în perioada noiembrie-decembrie 2021, urmărește scopul de a forma o viziune clară despre preferințele studenților și necesitățile de mișcare ale acestora în cadrul lecțiilor de educație fizică și activităților sportive, despre conținuturile și formele de organizare a activităților motrice care să motiveze participarea activă în procesul educațional. Răspunsurile subiecților chestionați sunt analizate, interpretate și prezentate în formă grafică. Datele obținute pot fi utilizate ca reper pentru modelarea unui nou concept privind educația fizică și sportul din instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova.

Cuvinte-cheie: lecție de educație fizică, activități sportive, sondaj sociologic, studenți USM.

STUDY (SURVEY) ON MEETING THE NEED FOR MOVEMENT OF STUDENTS OF MOLDOVA STATE UNIVERSITY THROUGH THE LESSON OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS ACTIVITIES

This research, based on an opinion poll, conducted with first and second year students at the Moldova State University between November and December 2021, which aims to form a clear vision of students' preferences and needs for movement within physical education lessons and sports activities, the contents and forms of organization of motor activities that motivate active participation in the educational process. The answers of the interviewed subjects are analyzed, interpreted and presented in graphical form. The data obtained can be used as a benchmark for modeling a new concept on physical education and sports in higher education institutions in the Republic of Moldova.

Keywords: physical education lesson, sports activities, sociological survey, MSU students.

Introducere

Ca parte componentă a culturii generale, educația fizică are la bază mișcarea umană pusă în slujba îmbunătățirii condiției fizice și mentale a diferitor contingente de populație, dezvoltării fizice armonioase și a întreținerii stării de sănătate. Datorită faptului că mișcarea umană este reprezentată de totalitatea actelor și acțiunilor motrice desfășurate în scopul de întreținere a relațiilor individului cu mediul natural și social, educația pentru mișcare reprezintă nu doar o necesitate, ci chiar o condiție a existenței umane [1].

Educația fizică a studenților constituie o parte componentă a învățământului superior, rezultat al acțiunii pedagogice complexe asupra personalității viitorului specialist în procesul de formare a competențelor de educație fizică, a cărui calitate depinde în mod direct de nivelul individual al culturii fizice a fiecărui student, de valorile lui spirituale și de gradul de dezvoltare a aptitudinilor profesionale specifice [2, 3].

Conceptul de educație fizică universitară trebuie să cuprindă un anumit complex al activităților domeniului, care să asigure următoarele efecte sociale [4, p.12]:

- formarea personalității individului bazată pe un complex de calități și capacități de personalitate, cu caracter general, precum și cu caracter aplicativ;
- încadrarea studentului în sistemele pedagogice ale educației fizice prin sistemul integrativ al lecțiilor de educație fizică universitară;
- abordarea funcțiilor educației fizice universitare la nivelul posibilităților de importanță majoră în acord cu cele care asigură conexiuni cu diferite fenomene sociale, cu fenomene interne legate de pregătirea și dezvoltarea fizică specifică.

Calitatea învățământului superior reprezintă o preocupare majoră a cadrelor didactice în vederea restructurării și modernizării întregului sistem educațional universitar. Odată cu trecerea instituțiilor de învățământ superior la cerințele Procesului Bologna, apare problema căutării unor noi abordări, netradiționale, care vor contribui la eficientizarea procesului de formare a competențelor profesionale ale viitorilor specialiști. Această problemă este înaintată și către specialiștii din domeniul educației fizice și al sportului pentru eficientizarea procesului de predare-învățare-evaluare a studenților din învățământul superior.

În acest context, predarea-învățarea la disciplina *Educație fizică* în învățământul superior la nivel de acte normative elaborate de cadrele didactice vizează următoarele aspecte metodologice [5, p.5-7]:

- adaptarea conținutului corespunzător timpului didactic, condițiilor materiale, tradițiilor universității, interesului și opțiunii studenților pentru anumite exerciții fizice;
- valorificarea nivelului de pregătire al studenților;
- focalizarea obiectivelor educaționale prin strategii didactice optime;
- acțiunea sistematică asupra stării de sănătate, dezvoltării fizice generale și a calităților motrice;
- predarea disciplinelor și probelor sportive, însoțită în permanență de practicarea globală a acestora;
- implementarea spiritului creativ și inventiv în desfășurarea lecțiilor, astfel încât acestea să devină părți atractive pentru studenți.

Analiza activităților din cadrul lecției de educație fizică și a celor extracurriculare organizate la USM ne permite să afirmăm că problemele se reflectă la nivel de motivare și participare a studentului în procesul educațional, precum și la nivelul de manifestare a competențelor specifice formate în învățământul general în cadrul educației fizice, fiind un factor negativ în pregătirea viitorilor specialiști în toate domeniile economiei naționale. Aceasta ne determină să reorientăm strategiile de predare-învățare-evaluare, prin implicarea activă a studenților în selectarea/ modelarea activităților de educație fizică după interese sportive și necesitățile studenților, fapt ce va permite proiectarea curriculară la nivel de sistem și la nivel de proces.

Scopul studiului constă în formarea unei viziuni clare despre necesitățile de mișcare ale studenților în cadrul lecțiilor de educație fizică și activităților sportive, care ar duce la reconceptualizarea disciplinei în instituțiile de învățământ superior.

Obiectivele studiului: (1) Analiza conceptelor, abordărilor, viziunilor în domeniul educației fizice în cadrul învățământului superior nonprofil; (2) Identificarea intereselor studenților din cadrul învățământului superior nonprofil în practicarea educației fizice și sportului; (3) Identificarea premiselor pentru conceptualizarea documentelor curriculare la disciplina *Educație fizică* din învățământul superior nonprofil.

Analiza rezultatelor sondajului aplicat studenților anului I și II de la Universitatea de Stat din Moldova

Pentru a determina factorul motivațional privind participarea studenților Universității de Stat din Moldova în activitățile de educație fizică și sport, totodată pentru a depista cele mai eficiente forme de organizare a procesului instructiv, având scopul de formare a competențelor specifice disciplinei, în perioada noiembrie-decembrie 2021 am realizat un sondaj, la care au participat 497 de studenți de la cele 11 facultăți din cadrul Universității de Stat din Moldova, dintre care 303 studenți ai anului I și 194 studenți ai anului II. Sondajul a cuprins 11 subiecte. Pentru o mai bună vizualizare și înțelegere, datele sondajului au fost prelucrate statistic și interpretate grafic prin diagrame considerate semnificative, legate de preferințele studenților față de activitățile curriculare și extracurriculare desfășurate de Departamentul Educație fizică. Analiza răspunsurilor la subiectele chestionarului propus de noi ne-a permis să constatăm următoarele:

În ceea ce privește nivelul de formare a competențelor la disciplina *Educație fizică* în școală/ liceu (Fig.1), s-a constatat că 62% dintre respondenții chestionați au obținut nivelul FOARTE BINE, 23% au obținut calificativul BINE și doar 1% din numărul total de respondenți au obținut calificativul SUFICIENT. Respectiv, 8% din numărul total de respondenți au participat la activitățile de educație fizică în grupele speciale medicale, obținând calificativul ADMIS și 6% din numărul lor total au fost eliberați de la orele de educație fizică.

Fig.1. Nivelul de formare a competențelor specifice la disciplina *Educație fizică* în școală/ liceu.

Din analiza răspunsurilor obținute de la subiecții participanți la sondaj se constată faptul că competențele specifice la disciplina *Educație fizică* din învățământul general (liceu), ca finalități de studiu, sunt formate la nivel de BINE și FOARTE BINE. Aceasta ne permite să declarăm că disciplina universitară *Educație fizică* trebuie să urmărească alte competențe/ finalități de studiu, cu un nivel mai superior față de cele formate în școală/liceu.

Un alt subiect al chestionarului realizat a avut ca obiectiv să scoată în evidență atitudinea studenților față de lecția de educație fizică în cadrul Universității de Stat din Moldova (Fig.2). Studenții au avut posibilitatea să bifeze nivelul de atitudine de la 1 la 10 puncte.

Fig.2. Atitudinea studenților față de lecția de educație fizică în cadrul Universității de Stat din Moldova.

Astfel 41% dintre subiecții chestionați au atribuit 10 puncte nivelului de atitudine față de lecția de educație fizică, 20% au o atitudine la nivel de 9 puncte și respectiv 18% – 8 puncte, ceea ce denotă că 79% dintre studenții participanți la acest sondaj manifestă o atitudine foarte bună față de activitatea de educație fizică din instituția de învățământ superior; un grad de atitudine medie se atestă la 14% dintre subiecții chestionați, dintre care 41 au acordat 7 puncte, 10 subiecți au acordat 6 puncte și 19 subiecți – 5 puncte; o mică parte din respondenți (7%) manifestă o atitudine estimată cu câte 4, 3, 2 și, respectiv, 1 punct.

Din cele prezentate concluzionăm că disciplina universitară *Educație fizică* își are locul corespunzător în planul de studii, prin atitudinea personală a studentului față de obiectul de studiu/ activitatea motrică, fiind aceeași ca și față de alte discipline generale, care prin obiectivele lor contribuie la formarea personalității umane și a viitorilor specialiști în diferite domenii.

Referitor la întrebarea „Care au fost dificultățile cu care v-ați confruntat în participarea activă la lecțiile de educație fizică?”, conform datelor din Figura 3, am constatat că în topul dificultăților enumerate de studenții Universității de Stat din Moldova au fost: locul organizării lecțiilor de educație fizică – 34% dintre cei chestionați, orarul incomod – 21% dintre respondenți, încadrarea în câmpul muncii – 17%, practicarea independentă a unei probe de sport – 11%, cerințe față de lecția de educație fizică – 7% și doar 10% dintre cei încadrați în cercetare nu întâmpină dificultăți, în cazul în care activitățile se desfășoară cu prezență fizică.

Fig.3. Dificultățile cu care s-au confruntat studenții participând activ la lecțiile de educație fizică.

Răspunsurile studenților privind dificultățile pe care le întâmpină în participarea activă la procesul educațional (cel mai înalt procentaj fiind dat locului organizării și orarului incomod) indică faptul că este necesar să intervenim la nivel de infrastructură prin amenajarea spațiului specializat de practicare a activităților de educație fizică și sport sau prin deschiderea accesului către cele existente, ceea ce presupune o conlucrare eficientă între facultățile Universității și Departamentul Educație fizică.

La subiectul nr.4, cu privire la conținuturile/ materialele predate la disciplina *Educație fizică* (studenții au avut posibilitatea să bifeze mai multe variante), ilustrat în Figura 4, am obținut următoarele răspunsuri: potrivit 293 de opinii (59% dintre subiecți), conținuturile/ materialele predate la disciplina *Educație fizică* sunt accesibile; potrivit 273 de opinii (54,9% dintre subiecți) – sunt actuale; potrivit 192 de opinii (38,6% dintre subiecți) – sunt necesare; potrivit 75 de opinii (15,1% dintre subiecți) – sunt dificile, învechite și nemotivate și 4 participanți la sondaj au răspuns că conținuturile/ materialele predate la această disciplină le sunt cunoscute și convenabile.

Fig.4. Părerea studenților privind conținuturile/ materialele predate la disciplina *Educație fizică*.

Prin urmare, din analiza răspunsurilor obținute se observă că studenții cunosc care sunt scopul și obiectivele generale ale disciplinei *Educație fizică*, menționând că sunt actuale și necesare, însă ele corespund cu cele ale disciplinei școlare – atât la nivel de unități de conținuturi, cât și la nivel de activități de învățare (menționând că sunt accesibile, cunoscute și convenabile, dar, totodată, învechite și nemotivate). Ca urmare, putem afirma că odată cu re/formularea competențelor specifice pentru disciplina *Educație fizică* din învățământul superior este necesară și proiectarea conținuturilor cu o abordare specifică, universitară, în special pentru activitățile de învățare.

La întrebarea cu nr.5: „*Educația fizică și sportul din cadrul instituțiilor de învățământ superior trebuie abordată altfel decât cea din învățământul general (școli/licee/colegii)?*”, se observă, conform Figurii 5, că peste jumătate din respondenți (60,2%) optează pentru o abordare a lecției de educație fizică din instituțiile de învățământ superior diferită de cea din învățământul general (școli/licee/colegii), 37,2% sunt de părere că lecția trebuie să fie exact ca și cea de educație fizică școlară și 2,6% susțin că lecția de educație fizică trebuie să fie exclusă din curriculumul universitar; să fie planificate doar lecții cu conținuturi practice; lecția să fie diferențiată și individualizată.

Abordarea diferită a lecției de educație fizică în instituțiile de învățământ superior presupune, pe lângă abordarea diferențiată și individualizată, motivarea practicării activităților motrice și pregătirea studentului pentru practicarea independentă a unei probe sportive pe parcursul întregii vieți în diferite contexte de organizare.

Fig.5. Opiniile referitoare la abordarea lecțiilor de educației fizică în instituțiile de învățământ superior altfel decât a celor din învățământul general (școli/licee/colegii).

Analizând răspunsurile la întrebarea „Educația fizică și sportul din cadrul instituțiilor de învățământ superior trebuie să orienteze studenții către? (alegeți mai multe variante de răspuns)” (Fig.6), observăm că studenții sunt în cel mai înalt grad interesați de propria motivare și sănătate prin dezvoltarea calităților motrice care să le asigure suportul pentru activitățile sportive.

Fig.6. Răspunsul respondenților privind orientarea interesului prin practicarea educației fizice și sportului în cadrul instituțiilor de învățământ superior.

În procente, răspunsurile lor arată astfel: dezvoltarea calităților motrice și funcționale a reprezentat o opțiune pentru 56,1% dintre cei chestionați; motivarea practicării independente și sistematice a activităților motrice a fost preferată de 50,1% dintre respondenți; învățarea și motivarea practicării unei probe de sport în scop recreativ a fost preferată de 34,2%; formarea cunoștințelor generale privind educația fizică și sportul a fost dorită de 23,1% dintre intervievați. Pentru obținerea rezultatelor/ performanțelor sportive au optat 15,3% din numărul total de respondenți, 12,6% din numărul celor chestionați au preferat ca opțiune practicarea probei/ probelor sportive pentru participarea în competiții la nivel de facultate/ universitate și, respectiv, 2% au avut alte păreri.

Din Figura 6 și analiza de mai sus a datelor obținute se observă clar că studenții, prin practicarea lecțiilor de educație fizică și a sportului în instituțiile de învățământ superior urmăresc scopuri diferite. Aceasta subliniază că formele de organizare a activităților de educație fizică și sport trebuie abordată individualizat pentru fiecare student în parte, în dependență de scopul pe care îl urmărește.

La întrebarea nr.7: „În ce formă de organizare sunteți motivat de a practica activitățile motrice în cadrul USM?”, din răspunsurile prelucrate de noi și ilustrate în Figura 7, putem remarca faptul că 53,1% dintre cei chestionați își aleg participarea în activitatea de bază, lecția de educație fizică, și sunt motivați de ea. Din totalul de răspunsuri prelucrate, 18,1% dintre respondenți consideră că ar alege practicarea secțiilor sportive

pe probe de sport în cadrul facultăților, și un număr mai mic de respondenți (15,7%) optează pentru antrenament de pregătire sportivă în cadrul Universității, 9,1% – pentru activități în grupe speciale medicale și 2% nu sunt motivați sau sunt indeciși.

Prin urmare, constatăm că forma de bază a activităților motrice în Universitatea de Stat din Moldova trebuie să rămână lecția de educație fizică, însă este nevoie de a lărgi oferta cercurilor sportive în scop recreativ și de a organiza un număr suficient de activități sportive, astfel încât acestea să satisfacă nevoile de mișcare ale studenților.

Fig.7. Opiniile studenților privind forma de organizare motivantă de participare la activități motrice în cadrul instituțiilor de învățământ superior.

Referitor la formele de organizare a lecțiilor de educație fizică, care ar motiva participarea activă a studentului, cei chestionați au răspuns diferit (Fig.8). Mulți dintre aceștia au optat pentru lecții tipice de educație fizică, după modelul din instituțiile de învățământ general – 31%. Cea mai mare parte din respondenți (37%) consideră că lecțiile orientate spre dezvoltarea calităților motrice au o formă motivantă de organizare, însă o bună parte a subiecților participanți la sondaj (19,9%) consideră că mai motivante ar fi lecțiile în sistem circular (fiecare lecție – o probă practică) și, respectiv, 7,8% consideră că lecțiile organizate prin implicarea studentului în calitate de profesor/ organizator/ modelator ar implica mai mulți studenți în procesul educațional/ de formare. În concluzie putem menționa că lecția de educație fizică trebuie organizată în dependență de nivelul de pregătire al studentului, cu accent pe solicitarea motrică/ fizică a organismului, variată din punctul de vedere al conținuturilor/ probelor de sport și care neapărat să implice participantul în procesul de predare-învățare.

Fig.8. Opțiuni ale studenților privind forma motivantă de organizare a lecțiilor în instituțiile de învățământ superior.

Întrebarea cu numărul 9: *În cazul organizării lecției de educație fizică în sistem circular (în fiecare lecție este studiată o probă de sport), pentru care probe de sport ați opta (alegeți 5-7 variante)?* Studenții chestionați au răspuns în dependență de preferințe și probele practice în instituțiile de învățământ general. În procente, conform preferințelor, răspunsurile lor arată astfel: proba de volei – 51% dintre cei chestionați, gimnastica a fost preferată de 45,9% dintre respondenți, tenisul de masă a fost preferat de 35,4%, natația/ înotul a

fost dorită de 30,8% dintre studenți, dansul – de 29%, baschetul, fitnessul forță și fitnessul aerobic – de 27%, atletismul și badmintonul – de 25%, fotbalul, șahul, jocul de dame și turismul pedestru – de 20%; respectiv, celelalte probe propuse, care au acumulat mai puțin de 10%, sunt probe de lupte și jocul de handbal (Fig.9).

Fig.9. Opțiunile studenților privind probele de sport practicate în sistemul circular al lecțiilor de educație fizică în instituțiile de învățământ superior.

Analizând răspunsurile obținute observăm că subiecții sunt motivați în a practica mai multe probe de sport în cadrul lecțiilor de educație fizică, ceea ce denotă faptul că lecțiile în sistem circular (fiecare lecție – o probă de sport) ar fi o soluție în satisfacerea necesităților tuturor studenților.

Referitor la secțiile sportive pe probe de sport în cadrul facultăților, studenții au aceleași preferințe ca și la probele de sport încadrate în lecția de educație fizică. Conform datelor din Figura 10, am constatat că în topul probelor preferate de studenții de la Universitatea de Stat din Moldova au fost: volei – 20,3% dintre cei chestionați, natația – 13,3% dintre respondenți, fitnessul forță – 8,2%, dansul – 7,8%, badmintonul – 6,6%, tenisul de masă și baschetbolul – câte 6,2%, fotbalul și gimnastica – câte 5,2%, fitnessul aerobic, șahul, turismul pedestru și luptele – mai puțin de 5%, alte tipuri de activitate motrică/ probe sportive au fost menționate de 5,6% din numărul celor care au răspuns chestionarului nostru.

Aceste rezultate orientează managerii instituției de învățământ superior și Departamentul de specialitate să lărgescă aria/ oferta activităților extracurriculare prin care fiecare student să se regăsească într-o probă de sport, participând activ în scop recreativ sau pentru obținerea performanțelor dorite.

Fig.10. Opțiunile studenților privind preferința de participare în cercurile sportive din cadrul facultăților universitare.

Sondajul desfășurat în rândul studenților a avut drept obiectiv de a evidenția preferințele de practicare a activităților motrice în Universitatea de Stat din Moldova. Totodată, acest studiu urmărește descoperirea noilor viziuni: de eficientizare a procesului educațional la nivel de departament, de orientare a aspectelor organizaționale și procesuale a activităților de educație fizică specifice specialităților, de motivare și implicare sistematică în activități motrice curriculare și extracurriculare. Ținând cont de profil/ specialitate, la planificarea

și organizarea activităților motrice și sportive în instituțiile de învățământ superior trebuie să se țină cont de interesul studentului față de activitățile curriculare și extracurriculare propuse, ceea ce va spori motivația de practicare sistematică a activităților motrice, inclusiv în timpul liber.

Concluzii

Analizând răspunsurile obținute de la studenții implicați în sondajul sociologic, evidențiem că atitudinea față de cursul de educație fizică din instituția de învățământ superior este foarte bună, cu acordul celor peste 70% dintre cei chestionați. Totodată, majoritatea consideră că conținuturile disciplinelor sunt accesibile, actuale și necesare, însă participarea activă a studenților la activitățile desfășurate în cadrul lecțiilor de educație fizică este influențată, în cele mai multe cazuri, de locul desfășurării și orarul neadaptat.

Forma de bază a activităților motrice este lecția de educație fizică, susținută de 53% dintre respondenți, organizată diferit de lecția de educație fizică școlară și trebuie orientată spre dezvoltarea calităților motrice prin diferite probe de sport, cu implicarea studenților în calitate de profesor-organizator al unor secvențe/ lecții și a altor forme de activitate.

Ținând cont de profilul/ specialitatea studenților, se constată că interesul studenților față de activitatea de educație fizică, în general, și activitățile extracurriculare, în special, este orientată spre practicarea anumitor probe de sport, cum ar fi: volei, înot, fitness, tenis de masă, turism pedestru, care să influențeze direct asupra indicilor de sănătate și a celor fizice și funcționale.

Rezultatele studiului efectuat pot sta la baza unei noi viziuni privind educația fizică și sportul din instituțiile de învățământ superior. Acestea vor constitui premise pentru reconceptualizarea/ actualizarea disciplinei în conformitate cu noile cerințe ale educației, racordarea la cadrul internațional a disciplinei *Educație fizică* și a sportului, care să corespundă necesităților și așteptărilor tinerei generații.

Referințe:

1. COZMEI, G. *Metodologia binară a educației fizice a studenților facultăților cu profil medical*: Teză de doctor. Chișinău 2020. 183 p.
2. LEȘTARU, M., CARP, I. Studiu cu privire la evaluarea nivelului de pregătire fizică a studenților instituțiilor de neprofil. În: *Congresul științific internațional „Sportul olimpic și sportul pentru toți”*: Culegerea materialelor științifice Vol.1. Ediția a XV-a. Chișinău, USEFS, 2011, p.500-506. ISBN 978-9975-42-02-4-2
3. МАТБЕЕВ, Л.П. *Теория и методика физической культуры*. 3-е изд., перераб. и доп. Москва: Физкультура и спорт, Спорт Академ Пресс, 2008. 544 с. ISBN 978-5-278-00833-0
4. ШАТУНОВА, О.В., МЕРЗОН, Е.Е. Влияние социально-психологических факторов на развитие спортивной одаренности студентов нефизкультурных профилей подготовки. В: *Теория и практика физической культуры*, 2018, №3, с.12-14. ISSN 0040-3601
5. LUCA, A. *Unele aspecte privind creativitatea în educație fizică și sport. Studiu și cercetări în educație fizică și sport*. Bacău, 1998, p.5-7.

Notă: Lucrarea a fost efectuată în cadrul Programului de Stat „Cadrul conceptual, metodologic și managerial al educației nonformale în Republica Moldova”, cifrul 20.80009.0807.23.

Date despre autori:

Nicolae BRAGARENCO, doctor în științe pedagogice, conferențiar universitar, Facultatea de Psihologie, Științe ale Educației, Sociologie și Asistență Socială, Universitatea de Stat din Moldova.

E-mail: bragarencomp@gmail.com

ORCID: 0000-0003-1994-6317

Andrei SALCOCI, asistent universitar, Facultatea de Psihologie, Științe ale Educației, Sociologie și Asistență Socială, Universitatea de Stat din Moldova.

E-mail: andreisalcoci823@gmail.com

ORCID: 0000-0003-2884-0725

Vasile GOJAN, asistent universitar, Facultatea de Psihologie, Științe ale Educației, Sociologie și Asistență Socială, Universitatea de Stat din Moldova

E-mail: gojan@gmail.com

ORCID: 0000-0002-8717-0840

Natalia SMIRNOVA, asistent universitar, Facultatea de Psihologie, Științe ale Educației, Sociologie și Asistență Socială, Universitatea de Stat din Moldova

E-mail: superejic@gmail.com

ORCID: 0000-0001-6105-8407

Prezentat la 21.03.2022